

El tratamiento de los problemas sociales: una vía para educar a la nueva generación

O tratamento dos problemas sociais: uma via para educar a nova geração

The treatment of social problems: a way to educate the new generation

Juana Virgen Sánchez Morales

<https://orcid.org/0000-0002-5139-7269>

Doctora. Titular. Universidad de Ciego de Ávila "Máximo Gómez Báez" Sede Manuel

Ascunce Domenech

sanchesmoralesjv@gmail.com

Lilian Figueredo Sánchez

<https://orcid.org/0000-0002-1657-3749>

Licenciada. Universidad de Ciego de Ávila "Máximo Gómez Báez" Sede "Manuel

Ascunce Domenech"

sanchesmoralesjv@gmail.com

Elisa de la Virgen Alarcón Sánchez

<https://orcid.org/0000-0002-0008-5628>

Licenciada. Universidad de Ciencias Médicas. Ciego de Ávila. Cuba

eli.as@nauta.cu

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro, 2019 | **DATA DA ACEITAÇÃO:** Maio, 2019

Resumen:

Se necesita que los problemas sociales se contextualicen durante el proceso educativo de las diferentes escuelas, ya que constituyen barreras que obstaculizan el desarrollo integral de la personalidad de los educandos, estos deben ser asumidos como contenidos de la educación y ser tratados en la concepción de cada escuela, sin embargo, esta es una problemática que se presenta en la actualidad, ya que los docentes y directivos, no están suficientemente preparados para este reto, por lo que se determinando como objetivo implementar un programa de superación para contextualizar los problemas sociales en el proceso educativo de las diferentes escuelas. Se aplicaron diferentes métodos del nivel teórico que posibilitaron fundamentar el objeto y campo de la investigación y del nivel empírico

que posibilitaron diagnosticar los problemas sociales de las diferentes escuelas de la provincia y la preparación que poseen los docentes y directores para contextualizar los problemas sociales. La propuesta contiene 3 temas con 192 h/c, fue valorada por los expertos de muy adecuada, fue aplicada en la práctica pedagógica con 99 docentes y 20 directores de las diferentes escuelas de la provincia, con muy buena asistencia, puntualidad y participación, realizaron propuestas contextualizadas, evidenciando cambios y transformaciones en cada una de las comunidades donde está la escuela, además tiene publicaciones, una tesis de maestría, se ha presentado en diferentes eventos como cursos y se estimuló a cada cursista para luchar contra cada problema social que se presente en su contexto.

Palavras-clave: contextualización, problemas sociales, proceso educativo, programa de superación.

Abstract

It is necessary to analyze and discuss the social problems at school because they are barriers that obstruct the integral development of students' personality. They should be assumed as the content of the education. However, this is a problem because teachers and professors are not able to face this challenge so the objective of this work is to implement a program to contextualize social problems in the educative process of different schools. There were applied different theoretical methods that allowed to diagnose the social problems that the schools have in this province and the knowledge the teachers have about this. The proposal has three topics with 192 hours. It was evaluated as adequate by experts. It was applied in the pedagogical practice with 99 teachers and 20 schools' directors in different schools of the province. There were changes and transformations of people behavior in the community. This proposal has as results publications of articles, mastery theses and courses.

Key words: social problems; educative process; context; program.

INTRODUCCIÓN

Los problemas sociales, constituyen una problemática en la actualidad, por lo que le corresponde a la educación asumirlos como contenidos y ser tratados desde la concepción del proceso educativo escolarizado, por eso la escuela debe desempeñar un papel determinante para contextualizar los problemas sociales y así dar solución desde la base para la conservación y preservación de la humanidad.

Ante este reto, el colectivo de investigadores del proyecto "Dirección del proceso educativo" que funciona en la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Ciego de Ávila y que está asociado al programa

nacional del MINED ha alcanzado la convicción, como producto del estudio de la práctica educativa, tiene diseñado dentro sus líneas, una que responde a la contextualización de los problemas sociales en las diferentes educaciones, donde hacen referencia a la necesidad de que la escuela sea no sólo un lugar para instruir y transmitir conocimientos, sino también, un lugar donde se aprenda a convivir, a respetar a los demás, donde las normas, actitudes y valores morales constituyan objetivos básicos en el proceso educativo de las escuelas.

García, A y otros precisan que los problemas sociales son los problemas de los grupos humanos y por lo tanto están en la mente de las personas, cada mañana cuando el alumno entra en el recinto escolar lo hace acompañado de esos problemas, claro de manera diversa en correspondencia con la edad, la familia, la clase social, y la escuela de que se trate. Si se pretende marginar esos problemas, dejarlos fuera, no se conseguirá y solo se alcanzará a convertirlos en barreras para el aprendizaje, si se convierte en parte del contenido de la educación y se facilita, utilizando métodos pedagógicos que los alumnos reflexionen a profundidad sobre ellos (en correspondencia con el nivel educacional de que se trate) entonces se convertirán en un importante resorte del proceso y redundarán en su eficacia. Por eso, se concibe a los problemas sociales dentro del contenido de la educación, más bien como estados del contenido (García, 2015).

La contextualización de los problemas sociales en cada escuela de las diferentes comunidades es decisivo, pues debe tener la intención de formar valores sociales positivos porque educa en los alumnos actitudes reflexivas y comprometidas; los valores solo se forman en las relaciones sociales, como parte del proceso de socialización y a consecuencia de la exigencia social, y porque se experimentan vivencias afectivas placenteras cuando se siente el reconocimiento social debido a que se actúa en correspondencia con aquellas exigencias.

Contextualizar los problemas sociales en el proceso educativo resulta imprescindible, ya que tiene un carácter pedagógico y es una de las

maneras de lograr que el mensaje ideológico no les llegue a los educandos como una formalidad ajena a sus intereses, por el contrario, se hace necesario que lo visualicen en todo su realismo, con todo su valor y por lo tanto contribuya a fortalecer el compromiso con su pueblo, con los trabajadores, con los seres humanos, con la vida en general.

Todo lo anterior demuestra que se hace necesario investigar sobre cómo se debe contextualizar los problemas sociales en las diferentes escuelas. Para corroborar lo planteado, se realizó un diagnóstico a los docentes y directivos de diferentes escuelas de la provincia de Ciego de Ávila, en los que se constató las siguientes problemáticas.

- Insuficiente tratamiento de los problemas sociales tanto nacionales como globales en los sistemas de conocimientos de las diferentes asignaturas.
- Escaso vínculo con los problemas sociales en las actividades extradocentes.
- Limitaciones en el diseño de actividades que se realizan durante el proceso educativo para contextualizar los problemas sociales.
- Además, se evidencian insuficientes investigaciones sobre la contextualización de los problemas sociales en el sistema educacional.

Ante esta situación se determina como objetivo de la investigación: Proponer un Programa de superación para los docentes y directores de diferentes escuelas en la contextualización de los problemas sociales durante el proceso educativo.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Para dar solución a las problemáticas antes planteadas se realizó una sistematización de la bibliografía relacionada con la superación de los docentes y directivos. Teniendo en cuenta lo referido a la educación de postgrado que una de sus vías es la superación profesional, después del

triunfo de la revolución de una forma u otra se han preparado a los docentes y directivos de las escuelas, en cursos, talleres, diplomados maestrías y doctorados, sin embargo, en la práctica pedagógica se manifiestan dificultades que necesitan de una superación constante para ir adaptando su contexto a los cambios y transformaciones que se producen contantemente

A partir de las demandas sociales, las etapas antes señaladas revelan que la prioridad en la superación profesional de los docentes ha estado en correspondencia con las transformaciones y adecuaciones de los programas de la superación profesional concebidos. Ha sido estudiado científicamente para ofrecer la veracidad de la importancia que tiene para la preparación integral de los docentes. La autora coincide con la mayoría de los criterios y puntos de vista al observar como tendencia, que la superación profesional de los docentes tiene un carácter procesal, sistemático, continuo, permanente, organizado, planificado, activo, sistémico, desarrollador, social y significativo. Constituye parte integrante del proceso de formación y desarrollo de la personalidad del profesional que debe responder a las transformaciones en el orden de los conocimientos, las habilidades y cualidades profesionales. Tiene como finalidad el desarrollo del docente para el mejoramiento profesional y humano.

Se asume la definición ofrecida por Espinosa (2012), que refiere que la superación profesional como: “un conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje que posibilitan a los graduados universitarios la adquisición y perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades requeridas. Esta proporciona la superación continua de los profesionales de los diferentes sectores..., en correspondencia con los avances de la ciencia, la técnica y el arte y las necesidades económico-sociales del país, con el objetivo de contribuir a elevar la productividad y la calidad del trabajo de los egresados de la educación superior”. (Espinosa, 2012, p. 28)

Se coincide con esta definición porque se sintetizan aspectos importantes que son tratados por otros investigadores como el hecho de considerar

dentro de la superación al conjunto de componentes del PEA que permite a los graduados universitarios el perfeccionamiento de los conocimientos y las habilidades a través de su propia autosuperación personal y consciente y el hecho de reconocer la formación permanente como rasgo distintivo de la superación profesional. Constituye un proceso flexible, sistemático, contextualizado y educativo sobre la base del diseño de superación profesional. Es por eso, que se introduce los problemas sociales como contenido de la educación y para interiorizarlo es necesario superar al docente y al directivo en sus fundamentos y cómo contextualizarlos.

En esta investigación se asume lo referido en el Curso post reunión Pedagogía 2015 de los autores García Gutiérrez., Pla López, y Ulloa Paz, (2015) que precisan que problemas sociales son las contradicciones entre las necesidades sociales y la dificultad para satisfacerlas por la concurrencia de barreras objetivas, subjetivas o de ambos tipos.

Los problemas sociales son inherentes a la realidad social y tienen un valor práctico y epistemológico porque como reflejo de contradicciones obligan a las personas a profundizar más en esa realidad en busca del nuevo conocimiento que constituye la solución, esa práctica es la fuente esencial de nuevos conocimientos y de la satisfacción de las necesidades. Por eso concebimos a los problemas sociales dentro del contenido de la educación, más bien como estados del contenido.

García Gutiérrez; Pla López, y Ulloa Paz, (2015) refieren que la introducción de los problemas sociales, pedagógicamente tratados, en el proceso educativo es una fuente de motivación hacia ese proceso, porque lo hace más significativo e induce a los alumnos a profundizar en los contenidos, a ampliarlos, a encontrar las conexiones (los problemas sociales son complejos), esto tiene efectos en el desarrollo de los procesos psíquicos cognoscitivos y en el desarrollo de habilidades intelectuales y prácticas.

Este tratamiento de los problemas es decisivo en la intención de formar valores sociales positivos porque educa en los alumnos actitudes reflexivas y comprometidas; los valores solo se forman en las relaciones sociales, como

parte del proceso de socialización y a consecuencia de la exigencia social, y porque se experimentan vivencias afectivas placenteras cuando se siente el reconocimiento social debido a que se actúa en correspondencia con aquellas exigencias.

Después del análisis realizado por el colectivo de investigadores del CEE se ejemplifican problemas sociales que pueden ser contextualizados en el proceso educativo.

Problema	universal	nacional	local	Familiar
Los medio ambientales	X	X	X	
El belicismo y la violencia política en general	X			
El migratorio	X	X	X	X
El envejecimiento poblacional		X	X	X
La eficiencia económica		X	X	X
La indisciplina social		X	X	X
La recogida de la basura			X	X
La existencia de numerosos casos de dengue		X	X	X
El embarazo en la adolescencia			X	X
El alcoholismo				X
La disminución de los recursos energéticos	X	X	X	X

Estos son solo ejemplos de algunos de los problemas sociales que pueden ser tratados en el proceso educativo, en la tabla se clasifican en internacionales, nacionales, locales y familiares, pero pueden existir otras maneras de clasificarlos, además como se puede apreciar la clasificación no deja de ser convencional porque los problemas señalados como nacionales no son privativos de nuestro país, están presente en otras naciones y se asumen en esta investigación.

El proceso educativo que se desarrolla en el marco de una institución educativa es de carácter sistémico y profesional, fundamentado en una concepción teórico pedagógica generalizada, intencionalmente dirigida a preparar a las nuevas generaciones para la vida social y en primer lugar para el trabajo.

Los problemas sociales son un contenido del proceso educativo es una selección de la cultura, la cultura es un producto social en constante movimiento como la sociedad, esta es contradictoria y problemática, esos problemas se reflejan en la mente de las personas, incluyendo, por supuesto, a nuestros alumnos. Los problemas de la realidad están estrechamente vinculados con las necesidades de los alumnos, están presentes en sus cerebros y son estados de ese contenido que debemos seleccionar de la cultura consolidada o en proceso.

El proceso educativo de una escuela es particular de ella y se concreta en la estrategia que su colectivo pedagógico traza y coordina con la familia y los representantes de la comunidad. Teniendo en cuenta estos aspectos es que se elabora el siguiente programa que tiene las siguientes características:

PROGRAMA DEL CURSO: LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EN EL PROCESO EDUCATIVO.

Destinado a docentes y directores de las diferentes escuelas. Modalidad: Semipresencial. Forma organizativa: (Curso). Número de horas: 192 Horas. 48 presenciales- 4 créditos.

Aprobado por: el Consejo Científico de la Facultad y la Comisión del Centro de Estudios.

PROGRAMA DEL CURSO: LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EN EL PROCESO EDUCATIVO.

Fundamentación del Programa

Los problemas sociales, constituyen una problemática en la actualidad, por lo que le corresponde a la educación asumirlos como contenidos y ser tratados desde la concepción del proceso educativo escolarizado, por eso la escuela debe desempeñar un papel determinante para contextualizar los problemas sociales y así dar solución desde la base para la conservación y preservación de la humanidad.

Ante este reto, el colectivo de investigadores del proyecto "Dirección del proceso educativo" que funciona en la facultad de Ciencias Pedagógicas

de la Universidad de Ciego de Ávila y que está asociado al programa nacional del MINED, tiene diseñado dentro sus líneas, la contextualización de los problemas sociales en el proceso educativo de las diferentes escuelas, donde hacen referencia a la necesidad de que la escuela sea no sólo un lugar para instruir y transmitir conocimientos, sino también, un lugar donde se aprenda a convivir, a respetar a los demás, donde las normas, actitudes y valores morales constituyan objetivos básicos en el proceso educativo de las escuelas. Por eso, se concibe a los problemas sociales dentro del contenido de la educación. Su contextualización en cada escuela de las diferentes comunidades es decisivo, pues debe tener la intención de formar valores sociales positivos para educar en los alumnos actitudes reflexivas y comprometidas con la sociedad.

El presente programa está diseñado para preparar a los docentes y directivos de las diferentes escuelas, para abordar los problemas sociales como nuevo contenido. Se debe hacer énfasis en los problemas sociales que afectan la localidad, para proponer soluciones y así transformar la realidad en que vive.

El curso la contextualización de los problemas sociales en el proceso educativo está diseñado para perfeccionar el modo de actuación de los docentes e directivos, para que sean capaces de emplear la ciencia y la tecnología en las actividades que desarrollan en cada escuela y así transformar su comunidad.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Reflexionar sobre los problemas sociales de las comunidades donde se encuentran enclavadas las diferentes escuelas de Ciego de Ávila, para enriquecerlo teórica y metodológicamente y transformarlo desde el proceso educativo.

Objetivos específicos:

- Demostrar dominio de los fundamentos teóricos-metodológicos sobre los problemas sociales para su posterior introducción en el proceso educativo de las diferentes escuelas de Ciego de Ávila.
- Desarrollar conocimientos, habilidades, motivaciones y actitudes que permitan perfeccionar la preparación de los docentes y directivos de las diferentes escuelas de Ciego de Ávila, para contextualizar los problemas sociales en el proceso educativo, en el diseño, ejecución, control y evaluación de las diferentes actividades que realizan en la institución escolar.

Sistema de conocimientos:

- Fundamentos teóricos de los problemas sociales, definiciones, ámbitos donde se observan, tipologías y principios de la educación. Autores que han trabajado la temática, principales aportes sobre los problemas sociales, necesidad de incluirlo como un contenido de la educación.
- Fundamentos teóricos del proceso educativo escolar, definición, determinación y caracterización de los problemas sociales para su introducción pedagógica en el proceso educativo.
- Determinación de los problemas sociales asumidos en el tema anterior en su contexto comunitario, caracterización de cada uno de ellos, determinación de las actividades a realizar en cada uno de los procesos educativos que se desarrollan en la escuela.

Sistema de habilidades:

- Definir conceptos, fichar contenidos, caracterizar los ámbitos, las tipologías, valorar y contextualizar los principios de la Educación.
- Analizar e identificar los problemas sociales para su introducción pedagógica en el proceso educativo.
- Fichar contenido, caracterizar, diseñar actividades y valorarlos problemas sociales.

Sistema de valores:

Algunos de los valores que se contribuirá a desarrollar en el curso son los siguientes:

- Responsabilidad.
- Laboriosidad.
- Honestidad.
- Solidaridad de los docentes y directivos de las diferentes escuelas ante las actividades desarrolladas en el curso.
- Plan temático

TEMA	Horas Presenciales	Horas No Presenciales	Total de Horas	Total de Créditos
Tema 1: Fundamentos básicos de los problemas sociales como contenido de la educación.	14	42	56	4
Tema 2: La introducción pedagógica de los problemas sociales en el proceso educativo escolar.	16	48	64	
Tema 3: Contextualización de los problemas sociales en el proceso educativo de las diferentes escuelas.	18	54	72	
Total	48	144	192	

Objetivos y contenidos por temas:

Tema 1: Fundamentos teóricos de los problemas sociales como un contenido necesario en la educación.

Objetivo: Valorar desde una perspectiva histórica la necesidad de incluir los problemas sociales como un contenido de la educación desde concepciones de la Pedagogía, destacando la importancia de incluirlos en el proceso educativo de las escuelas.

Sistema de conocimientos:

Fundamentos teóricos de los problemas sociales, definiciones, ámbitos donde se observan, tipologías y principios de la educación. Autores que han trabajado la temática, principales aportes sobre los problemas sociales, necesidad de incluirlo como un contenido de la educación.

Sistema de habilidades:

Definir conceptos, fichar contenidos, caracterizar los ámbitos, las tipologías, valorar y contextualizar los principios de la Educación.

Sistema de valores:

Responsabilidad, laboriosidad, honestidad y solidaridad de los docentes de las escuelas ante las actividades desarrolladas.

Tema 2: La introducción pedagógica de los problemas sociales en el proceso educativo escolar.

Objetivo: Caracterizar los problemas sociales para su introducción pedagógica en el proceso educativo, identificando las particularidades de cada escuela, lo cual les permitirá comprender la importancia de desarrollar este proceso con el protagonismo del director y la participación activa de todos sus miembros, incluyendo la familia y comunidad.

Sistema de conocimientos:

Fundamentos teóricos del proceso educativo escolar, definición, determinación y caracterización de los problemas sociales para su introducción pedagógica en el proceso educativo.

Sistema de habilidades:

Definir conceptos, fichar contenido, analizar, identificar los problemas sociales para su introducción pedagógica en el proceso educativo.

Sistema de valores:

Responsabilidad, laboriosidad, honestidad y solidaridad ante las actividades desarrolladas en el curso.

Tema 3. Contextualización de los problemas sociales en el proceso educativo de las escuelas.

Objetivo: Identificar los problemas sociales en el proceso educativo de las escuelas, tanto rurales como urbanas, contextualizando las particularidades individuales de cada una, lo cual les permitirá comprender la importancia de desarrollar este proceso con el protagonismo y participación activa de todos sus miembros.

Sistema de conocimientos:

Determinación de los problemas sociales asumidos en el tema anterior en su contexto comunitario, caracterización de cada uno de ellos, determinación de las actividades a realizar en cada uno de los procesos educativos que se desarrollan en la escuela.

Sistema de habilidades:

Fichar contenido, identificar, analizar, caracterizar, diseñar actividades y valorarlos problemas sociales.

Sistema de valores:

Responsabilidad, laboriosidad, honestidad y solidaridad ante las actividades desarrolladas en el curso.

Orientaciones metodológicas por temas.

El propósito esencial del curso es que los cursistas sean capaces de identificar los problemas sociales en su contexto comunitario, los caracterice y determine las actividades a realizar en cada uno de los procesos educativos que desarrolla en su escuela. Las formas de organización del proceso de enseñanza serán fundamentalmente las siguientes: Conferencias, clases prácticas, seminarios y talleres. La evaluación comprende: Participación activa y creadora, trabajos referativos y cuestionarios de autoevaluación. En cada actividad se utilizarán las TIC, videos, ilustraciones, se colgarán en el gestor educativo para evaluar las actividades de estudio independiente y la interactividad con los cursistas.

En el tema I, se realizará una conferencia donde el profesor trabajará de forma frontal y hará una panorámica de la evolución histórica de los problemas sociales como un contenido necesario en la educación. Explica con el uso de las TIC, el panorama mundial al que la educación tiene que dar respuesta. Define del término problemas sociales, se argumentará el valor pedagógico que tiene contextualizarlos en el proceso educativo. Se hará una reseña de los fundamentos teóricos que esta práctica tienen en la Filosofía, la Psicología y la Pedagogía. Se hará una exposición de la manera general de concebir la introducción de los problemas sociales en la estrategia de la institución educacional.

El tema continúa con clases prácticas, seminarios y taller dedicadas al análisis de los problemas sociales que existen en cada comunidad y que la educación, puede ayudar a resolverlos. Concluye con cuatro horas de seminario para exponer, debatir, evaluar y valorar desde una perspectiva histórica la necesidad de incluir los problemas sociales como un contenido de la educación.

El tema 2: está dedicado al análisis y estudio de la introducción pedagógica de los problemas sociales en el proceso educativo escolar, a través de una conferencia donde se expone los fundamentos teóricos del proceso educativo escolar, su definición e irá definiendo los nuevos elementos que aparecen como contexto de actuación y agentes participantes. Hará además una identificación de los problemas sociales para su introducción pedagógica en el proceso educativo.

En las horas restantes se realizará clases prácticas, seminarios y taller dedicados al trabajo específico con la identificación de los problemas sociales para su introducción pedagógica en el proceso educativo. El seminario se puede desarrollar con un panel por cada docente de las diferentes escuelas, en que se discutan la identificación de los problemas sociales para su introducción pedagógica en el proceso educativo de acuerdo con el diagnóstico de su comunidad.

En el tema 3: Se propone consultar la bibliografía para la identificación de los problemas sociales asumidos en el tema anterior en su contexto comunitario e introducirlos en el proceso educativo de las escuelas, caracterización de cada uno de ellos y determinar las actividades a realizar en cada uno de los procesos educativos que se desarrollan en la escuela. Es necesario que tanto en las horas de conferencia como en clases prácticas, seminarios y el trabajo práctico en los talleres se refieran a:

- Conceptualización del término problemas sociales.
- Argumentación del valor pedagógico que tiene introducir, pedagógicamente tratados, los problemas sociales en el proceso educativo. Tienen que tener en cuenta:
 - a) La valiosa definición martiana según la cual educar es preparar al hombre para la vida sigue siendo pertinente en nuestros días, incluso si se reflexiona sobre ella a la luz de los problemas del mundo actual, es necesario aclarar que no solo se debe preparar al hombre para que "flote sobre su tiempo" y no quede sumergido en los complejos avatares de la vida sino también para que proteja la vida condición compleja que le permite existir.
 - b) Preparar al hombre para la vida exige prepararlo en la vida; pero la vida nunca está exenta de problemas por lo tanto no hay manera de ser respetuosos con ese principio si no dirigimos pedagógicamente la vinculación de los estudiantes con los problemas sociales.
 - c) Que la introducción de los problemas sociales, pedagógicamente tratados, en el proceso educativo es una fuente de motivación hacia ese proceso, porque lo hace más significativo e induce a los estudiantes a profundizar en los contenidos, a ampliarlos, a encontrar las conexiones (los problemas sociales son complejos), esto tiene efectos en el desarrollo de los procesos psíquicos cognoscitivos y en el desarrollo de habilidades intelectuales y prácticas.

En el curso se debe prestar especial atención a:

- Acciones para contextualizar los problemas sociales al proceso educativo escolarizado para ello debe tener:
 - Un diagnóstico de los problemas sociales de la comunidad en que se encuentra la institución escolar.
 - Determinar los contextos del proceso educativo en que se incluirá el tratamiento de los problemas sociales.
 - Caracterización económico-geográfica de la localidad.
 - Caracterización histórica, social y cultural de la localidad.
 - Acciones para trabajar en el recreo.
 - Acciones para trabajar en el matutino.
 - Acciones para trabajar con la familia y la comunidad.
 - En las casas de estudio.

El tratamiento de los contenidos debe vincularse con la práctica pedagógica y de este modo servir de apoyo para explicar la concepción de las actividades a realizar para el tratamiento de los problemas sociales, así como para valorar críticamente su aprendizaje.

Sistema de evaluación:

En la evaluación del curso de superación tendrá un valor fundamental la participación sistemática y la asistencia de los cursistas en las diferentes formas organizativas. Cada seminario terminará con una evaluación del tema. Como evaluación final, cada participante entregará de manera escrita una propuesta de trabajo con la contextualización de los problemas sociales en el proceso educativo de su escuela.

Bibliografía básica del programa

GARCÍA GUTIÉRREZ A. (2004). El Problema de las categorías básicas de la Pedagogía / Alberto García Gutiérrez, Ismael Peñate, Oscar Paz Gómez. -- En Quaderns Digital. -- No. 31.--Valencia.-- 2004. -- <www.quadernsdigitals.net>. -- [Consulta: 12 de enero 2015]

GARCÍA GUTIÉRREZ A. et al. (2015). La introducción pedagógica de los problemas sociales en el proceso educativo escolar” Curso post reunión. Pedagogía 2015.

RICO, P. Y SANTOS, E. M. MARTÍN. (2004). Modelo de Escuela Primaria (Soporte digital). Editorial Pueblo y Educación, Cuba.

Bibliografía complementaria del programa

AMADOR, AMELIA (1999). La Escuela y el problema de la formación del hombre. La Habana: ICCP.

MAKARENKO. A. S (1982) Problemas de la educación escolar. – Moscú: Ed Progreso.

VALLE LIMA, A. (2002). Algunas consideraciones sobre la transformación de la escuela actual. (329- 352). En García Batista, G. Compendio de Pedagogía. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.

Para evaluar el impacto:

Objetivo: Evaluar la manera de cómo los cursistas asumen los problemas sociales como un contenido de la educación.

Sistema de evaluación de impacto:

Indicadores:

- Cantidad de cursistas que participan.
- Criterios de los cursistas sobre la calidad y utilidad práctica de las actividades desarrolladas.
- Reconocimiento social recibido por el cursista (individual y colectivo)
- Cantidad de cursistas que realizan publicaciones relacionadas con el tema.
- Cantidad de cursistas que realizan tesis de diploma, maestrías y doctorados relacionadas con el tema.
 - Calidad del desempeño profesional de los cursistas en sus puestos de trabajo.

Técnicas a utilizar para la búsqueda de la información.

- a) Cuestionario de autoevaluación.

- b) Encuesta a cursistas.
- c) Entrevista grupal a los cursistas.
- d) Participación de los cursistas en eventos, publicaciones.
- e) Evidencias de las transformaciones en la práctica profesional.

Resultados alcanzados después de aplicado el programa.

1. Introducción en el proceso educativo:
 - Actividades extradocentes: Divulgación, movilización, continuidad de lo tratado curricularmente.
 - En el proceso de enseñanza aprendizaje: Comparando los distintos problemas sociales con las potencialidades de las asignaturas
2. Se evidenció cambios y transformaciones en cada una de las escuelas.
3. Se le da tratamiento a los problemas sociales tanto nacionales como globales en los sistemas de conocimientos de las diferentes asignaturas.
4. Se vinculan las actividades extradocentes con los problemas sociales.
5. Se diseñan actividades que se realizan durante el proceso educativo para contextualizar los problemas sociales.
6. Se realizó publicaciones y una tesis de maestría.
7. Se ha presentado en diferentes eventos y como cursos.
8. Se elevó la calidad del desempeño profesional de los cursistas en sus puestos de trabajo.
9. Se han realizado investigaciones sobre la contextualización de los problemas sociales en el sistema educacional.
10. Se realizaron propuestas, evidenciando cambios y transformaciones en cada una de las escuelas.
11. Actitudes que demuestran mayor motivación por las actividades del proceso de enseñanza aprendizaje.
12. Actividad cognoscitiva más intensa: se muestran más reflexivos, más profundos.
13. Los propios estudiantes han logrado establecer, alrededor del tratamiento pedagógico de los problemas sociales, numerosos vínculos interdisciplinarios.

14. Actitudes que demuestran que algunos estudiantes que se caracterizaban por ser hipercríticos están transitando hacia la crítica sensata y constructiva que los lleva a hacer propuestas serias de mejoras relacionadas con los problemas que se tratan.
15. Impacto positivo en la formación política sobre todo porque se muestran más interesados en formar parte de las transformaciones en que, necesariamente, toda sociedad tiene que estar envuelta y porque se muestran muy apegados a la concepción de justicia social verdadera.

CONCLUSIONES

La determinación de los fundamentos teóricos que sustentan la superación de los docentes en la preparación de la contextualización de los problemas sociales en el proceso educativo, tiene su basamento en la teoría marxista-leninista del conocimiento caracterizado por Lenin.

El diagnóstico inicial efectuado a docentes demostró que existía insuficiente preparación teórica y metodológica de los docentes de las escuelas rurales en la contextualización de los problemas sociales en el proceso educativo.

La elaboración del programa de superación, proporcionó elaborar su estructura como la fundamentación, objetivo, plan temático, objetivos y contenidos (sistema de conocimientos, de habilidades y de valores) e indicaciones metodológicas por temas, sistema de evaluación y bibliografía, que se distingue por determinar a los problemas sociales como contenido de la educación y contextualizarlo en el proceso educativo de las escuelas.

La evaluación de la calidad del programa de superación por el criterio de experto, permitió comprobar la confiabilidad, tanto en su estructura como en sus temas, fue aplicado en la práctica pedagógica

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

García Gutiérrez, A. (2004). El Problema de las categorías básicas de la Pedagogía. En Quaderns Digital. (31). Valencia. Disponible: www.quadernsdigitals.net

- García Gutiérrez A. et al. (2012). El aspecto metodológico de la Pedagogía. UCP Manuel Ascunce Domench (en soporte digital) Resultado de investigación del Centro de Estudio Educativos. Universidad "Máximo Gómez Báez". Ciego de Ávila.
- García Gutiérrez, A. et al. (2015). La introducción pedagógica de los problemas sociales en el proceso educativo escolar" Curso post reunión. Pedagogía 2015.
- Makarenko. A. S. (1982) Problemas de la educación escolar. Moscú: Ed Progreso.
- Rico, P. y Santos, E. M., Martín, V. (2002): Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la escuela primaria teoría y práctica. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Rico, P. y Santos, e. M. Martín, V. (2004): Modelo de Escuela Primaria. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Rico, P. y otros, (2002). Hacia el Perfeccionamiento de la Escuela Primaria. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Savin. N. V. (1972). Pedagogía. Editorial pueblo y Educación. La Habana.
- Valle lima, a. (2002). Algunas consideraciones sobre la transformación de la escuela actual. (329- 352). En García Batista, G. Compendio de Pedagogía. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Vigotsky, L. S. (1997) Obras escogidas (tomo 1). Madrid: Visor Dis. S. A.